

Ф.И. ГИРЕНОК

В чем состоит *humanitas* человека?*

Аннотация. В статье представлена антропологическая реконструкция уровней сознания человека. Показано, чем человек отличается от животных, а также показано, чем отличается человек коллективных представлений от человека с индивидуальным сознанием. Проводится различие между разумом и мышлением и вводится онтологическое ограничение применения искусственного интеллекта в культуре. Автор формулирует концепцию «бытия собой».

Ключевые слова: сознание, бессознательное, искусственный интеллект, коллективные представления, коллективное бессознательное, образ, знак, галлюцинация, мышление.

Abstract. The article presents an anthropological reconstruction of human consciousness levels. It shows how a person differs from animals, and also shows how a person of collective ideas differs from a person with an individual consciousness. A distinction is made between reason and thinking, and an ontological limitation is introduced on the use of artificial intelligence in culture. The author formulates the concept of «being yourself».

Keywords: consciousness, unconscious, artificial intelligence, collective representations, collective unconscious, image, sign, hallucination, thinking.

УДК 14
ББК 87.5

Если вы меня спросите, каким был человек 50 тыс. лет назад, я скажу, что физически он от нас ничем не отличался. Метафизически он отличается от нас радикально. Мы — его негатив. В отличие от нас у него не было понятия о самости, он не был болтлив, как греки, и не говорил, как американцы, от первого лица. Если бы это было не

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. В чем состоит *humanitas* человека? // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 113—119. DOI:

так, то мы бы непременно увидели его присутствие на картине в колоде пещеры Ласко.

Человек палеолита был мыслящим существом, но не разумным. Мы видим следы наблюдателя в наскальной живописи, но мы не видим следы наблюдения за наблюдателями. Не видим рефлексии. Кто рефлексировал, тот не мыслит. Что это значит? Это означает, что он был в сознании, но без осознания самого себя. Это его бытие психолог Карл Юнг называл дремой. Я называю его сном наяву — с нечеткой границей между сознанием и бессознательным. Напротив, современный человек является существом разумным, но не мыслящим. Если бы мы были неразумными, то ни у кого не возникла бы мысль о том, чтобы заменить нас искусственным интеллектом. Оказалось все, что мы делаем, можно свести к алгоритму.

Разум всегда был и остается сейчас противником мышления. Почему? Потому что в основе мышления лежит воображение. В основе разума лежат логика и число. Где образы, там эмоции, энергия чувств. Где логика, там скука. Сознание — это набор контролируемых и неконтролируемых образов. Средоточие энергии. Первое, что мы видим, когда рождаемся, — это наши галлюцинации. Мы рождаемся и кричим. В нас клокочет энергия. Животные рождаются тихо.

Последнее, что мы видим, когда умираем, — это опять-таки галлюцинации. Между ними происходит вся наша жизнь, наполненная грезами.

Что такое галлюцинация? Это неконтролируемые восприятия нашего организма. Вместе с галлюцинациями в мире появляется возможность для того, чтобы в нем был наблюдатель. Самый глубокий слой коллективного бессознательного составляют неконтролируемые восприятия. Что они нам дают? Они нам дают геометрию поля возможного наблюдения на земле. Философы называют этот слой априорным, доопытным. Что в нем находится? Точка, линия, треугольник, круг и т. д. Все эти фигуры относятся не к вещам, они относятся к тому, кто наблюдает. Это то, чем мы смотрим. Если бы они относились к вещам, то они стали бы называться образами. Но это не образы, а схемы для нашего наблюдения. Если бы не было этих схем, то мы не смогли бы дрессировать животных. Для того чтобы они появились, их нужно было когда-то отделить от вещи. Если бы мы их не отделили, то мы не смогли бы думать. Ибо думать для нас — это значит приводить в движение наши образы, т. е. воображать.

Животные не думают. Они не воображают. Для них первичен не круг, а пень или тарелка. Если мы отделим форму от предмета, то мы становимся первогеометрами. Человек — первогеометр. Если же мы постараемся стереть все свои галлюцинации, избавиться от них, то мы потеряем геометрию и все то, что можно знать до опыта.

Когда мы отделяем звук от предмета, то тем самым мы создаем условие, чтобы кто-то стал музыкантом. Когда мы отделяем цвет от предмета, мы составляем условие для того, чтобы кто-то стал художником. Рассматривая сегодня картину, слушая музыку, что мы делаем? Мы галлюцинируем. Вот мы пришли в театр, смотрим на сцену. На сцене находятся какие-то вещи и двигаются люди. Но разве, глядя на них, мы можем понять, что такое театр? Нет. Напротив, мы можем понимать то, что происходит на сцене, если у нас есть уже-сознание, т. е. мы заранее уже знаем, что такое театр. И это знание коренится в наших неконтролируемых восприятиях. Но откуда у нас появляется сознание? Сознание у нас появляется из коллективного бессознательного в момент, когда мы начинаем отделять действие от предмета. Например, ружье — это значит стрелять. Но стрелять можно и глазами. Что такое лопата? Она есть, чтобы копать. Но лопату можно хранить и как память о том, что ею копал твой дед. Реальные действия и вещи на сцене относятся не к реальному, а к идеальному, к тому, чего нет, но чем переполнена наша жизнь. Встреча с несущим заставляет нас спрашивать, как нам, не приспособленным к жизни, жить?

За этим первым бессознательным слоем сознания лежит другой слой. Это уже не галлюцинации, а образы. Что это за слой? Если я скажу, что человек, как и все животные, рождается один раз, то я не смогу объяснить существование этого второго слоя сознания. Почему? Потому что галлюцинации нам дает природа. Но приводим их в движение мы сами. Образы мы создаем сами. В природе нет образов. То есть что я не могу объяснить? Я не могу объяснить, что значит «быть самим». На этом втором слое сознания находятся такие неконтролируемые образы, которые помогут нам объяснить, что значит «быть самим». В природе никто не существует «сам». Все действуют согласно своей природе. А действовать согласно своей сути — это и есть один из признаков умно устроенного мира. Но человек не действует согласно своей природе. У него нет этой природы. Вместо нее

он создает общество. Однако общество нельзя назвать умно устроенным миром. Вместо ума у нас есть грезы, которые делают нас слепыми и неразумными. Вот поэтому нам нужно вводить представление о втором рождении человека, или, как говорили греки-пираты, втором плавании.

Что такое второе рождение? Это когда ты рождаешь себя сам. Из чего? Из какой материи? Шекспир в «Буре» говорит, что человек сделан из той же материи, что и сны, и я с ним согласен. Мы сделаны из материи сна. Что это значит? Это означает, что человек есть непрерывное усилие по извлечению себя из своих галлюцинаций. Мы извлекаем себя из бессознательного, чтобы спросить: что мы, грезящие, вообще можем знать? Ответ на этот вопрос покажется странным: только то, что мы сами вложили в предмет познания. Отсюда следует и другой вопрос: почему только у нас, у неразумных, ослепленных грезами, может появиться чувство реальности? Вот это чувство реальности входит в наше коллективное уже-сознание в виде неконтролируемых образов и предвещает появление у нас сознания реальности.

Как появляется сознание? Это уже третий слой движения наших внутренних образов. Оно появляется благодаря отделению чувства от реальности. Почему оно отделяется? Потому что мы не знаем, что нам делать. У нас нет сущности.

Поэтому за нашей спиной всегда будет стоять наше второе плавание. Или, я скажу иначе, мы родились второй раз в результате большого взрыва галлюцинаций. Маленькие взрывы у нас происходят и сегодня. Мы накопили в себе когда-то такую внутреннюю энергию, что наш биологический организм не выдержал и взорвался и мы создали образы на стенах палеолитических пещер. Второй раз все мы родились в этих пещерах. Сначала в нас появился наблюдатель. Затем наблюдение за наблюдателем.

В нашем уже-сознании была схема круга. Мы взорвались, и появилось колесо. Благодаря уже-сознанию мы могли и можем сейчас нарисовать схему любого животного, не видев его. Мы взорвались и нарисовали бизона на стенах пещеры. И поэтому мы теперь не терзаем себя этими образами. Но как обыватели мы в своем самом поверхностном слое сознания, контролируемом «я», полагаем, что у нас в голове есть понятие круга только лишь потому, что вне нас есть пень, похожий на круг.

Во взрыве галлюцинаций мы потеряли свою сущность. Мы потеряли вместе с ней и свое естественное существование. Ибо всякое существование предполагает то, что существует. Нет существования без сущности, говорит нам классическая философия. И даже экзистенциалист Сартр не может обойтись без сущности. Только он ее называет непредзаданной и проективной.

Так вот, человек — это не что иное, как существование без сущности. Что из этого следует? Из этого следует то, что в нашем коллективном сознании появляется ответ на вопрос: что нам, не имеющим сущности, нужно делать? Нам нужно верить. Чем она хороша? Тем, что для нее не надо никаких причин. Вера — это не самообман. Это плодотворное свойство нашего сознания: верить в то, для чего нет никаких оснований. Мы, как говорил Тертуллиан, не глухие. Мы еще слышим голос Бога, т. е. верим в него, ибо это абсурдно. Мы все принадлежим чему-то большему, чем мы есть. Принадлежим тому, что не существует как предмет, но что нам дано в наших самоощущениях. Поэзия воображаемого истиннее, чем любые сведения о сущем.

Нам, не имеющим никаких оснований в мире, остается только одно: положить себя в основание своих действий и стать причиной реальности объектов своих представлений. Следующим слоем коллективного бессознательного являются образы, сформированные в нас нашим телом, нашей культурой и нашим социумом. Это уровень встречи языка и образов. На трех уровнях коллективного бессознательного мы осознаем без осознания себя. На четвертом уровне мы осознаем себя в качестве того, кто сам дает себе законы. На нем мы начинаем говорить от своего имени. Наша жизнь начинает вращаться вокруг «я». Но как нам, дающим самим себе законы, жить вместе с такими же, как мы? Общество так и не разрешило эту задачу. Поэтому оно перестало давать нам, одиноким, бытие вместе.

Животные на сигналы извне отвечают двигательной реакцией. Человек на сигналы отвечает движением образов. Так у нас возникают литература и, конечно, поэзия. Общество пытается управлять внутренними движениями образов посредством языка. Язык — это кнут общества для существующих без сущности. Если «я» у нас — центр сознания, то «мы» — это бессознательное нашего «я», которое коренится не в слове, как полагают психоаналитики, а в дословном.

«Мы» — это «я» за пределами себя. Коллективное сознание не соединено со словом. Оно соединено с нуминозными образами, т. е. с образами, обладающими огромной энергией.

Разнонаправленность внутренних и внешних токов энергии ведет нас к равнодушию, апатии, к ослаблению воли к действию. Появление систем с элементами искусственного интеллекта в когнитивной сфере является той причиной, по которой человек отделяет от образа вообще силу аффекта, превращая образ в знак. Люди теряют своеобразие. Посредством ИИ формируется средний человек. Посредственность среднего человека хороша в логике, но невыносима в творчестве. Человек палеолита жил в мире образов, хотя был ближе всего к природе. Современный человек живет в мире знаков, хотя и далек от природы. Почему далек? Потому что мы в ней не живем. Мы ее моделируем. Нам нужен искусственный интеллект, чтобы ее видеть посредством моделей. Искусственный интеллект нуждается в огромных базах данных. Он ничего не видит, ничего не слышит, ничего не осознает. Все, что люди сделали за свою историю, они занесли сегодня в базу данных на языке 0/1. Труднее всего сейчас детям. Общество играет с их психикой и сознанием посредством гаджетов и спутников.

Откуда берут информацию школьники и студенты? Из интернета. Никто из нас сегодня не хочет воображать, т. е. давать существование объектам своих грез. Но кто тогда будет создавать новое? Без обновления данных ИИ теряет смысл. От него остается только одно — наблюдение за нами.

У человеческого сознания есть свойство, которого нет у интеллекта. Это свойство состоит в способности придавать смысл бессмысленному. А также давать существование тому, что само по себе не существует.

Человек — не пастух, не охотник. Человек — это художник, т. е. вечный кочевник субъективности.

Современный всеобщий интерес к искусственному интеллекту есть не что иное, как восстание разума против мышления. Перед нами вновь встает изначальный вопрос: как нам, разумным существам, быть одновременно еще и мыслящими?

Что я хочу сказать в заключение? Господа, воображайте, никакой технологической сингулярности не существует, потому что не

существует момента, когда искусственный интеллект превзойдет сознание. Сознание существует не для знания, а для воздействия человека на самого себя во времени. В этом и состоит *humanitas* человека.

А.Г. ШТЕЙНБЕРГ

Еще раз об элите: к проблеме эгалитаризма*

Аннотация. Статья посвящена проблематике социальной гетерогенности и является проложением разговора, начатого в работе «Об элите» на страницах «Философии хозяйства» в 2024 г. Автор обращается к теме фундирования социальной неоднородности, причинам и проявлениям элитарности, так как очевидна необходимость научной формализации и изучения всех плоскостей социальной структурированности в предположении взаимной их автономности и, соответственно, в постановке проблемы целостной картины социума. Объективно сложившиеся фактические социальные различия существуют в разных сферах общественной жизни, предметная область социальных исследований в данном случае имеет дело не столько с серьезным массивом данных, сколько с аксиологической проблематикой. Мы говорим о диалектике эгалитаризма и элитарности. Поиск «достаточных оснований» избранности, ее обоснованность, неконструктивность и негармоничность эгалитаризма — вот вопросы, которые обсуждаются в статье. Гетеротрофные элитарные группы функционально необходимы как в обществе, так и в природе. Сам факт существования элиты означает общественное признание «авторитета» определенной необходимой компетенции выполнения социально важных функций. Явление элитарности функционально и закономерно, так как вытекает из специфики социальных отношений в рамках разделения человеческой деятельности вообще.

Ключевые слова: государство, элита, Платон, идеальное, мудрость, мужество, благо, справедливость, философы-правители, воины-стражи, необходимость, аристократизм, диалектика, война,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Штейнберг А.Г. Еще раз об элите: к проблеме эгалитаризма // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 119—127. DOI: